

**YENGIL SANOAT MAHSULOTLARI BOZORIDA KORXONALAR
RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING MARKETING
STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH. (SURXONDARYO
VILOYATI MISOLIDA)**

Tursunov Mustafu Mirzayevich

Termiz iqtisodiyot
va servis universiteti
1 kurs magistr talabasi

Annostatsiya. Maqolada oxirgi o'n yilliklar davomida yengil sanoat tovarlari jahon bozorida katta o'zgarishlar ro'y berdi, bu barcha mamlakatlarga ta'sir ko'rsatdi. G'arbiy Evropadan kiyim va poyabzallarni ommaviy ishlab chiqarish markazi Janubi-Sharqiy Osiyoga ko'chib o'tdi. Bu ishlab chiqaruvchilarni harakat strategiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. O'zbekistonning bozor munosabatlariga o'tishi tovar bozorlarini, xususan, engil sanoat tovarlari bozorini boshqarishda sifat jihatidan yangi yondashuvlardan foydalanishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: yengil sanoat, sotish hajmi, ob'ektiv sabab, marketing siyosati, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi

Аннотация. В статье на мировом рынке товаров легкой промышленности за последние десятилетия произошли серьезные изменения, которые затронули все страны. Центр массового производства одежды и обуви переместился из Западной Европы в Юго-Восточную Азию. Это заставило производителей пересмотреть стратегию действий. Переход Узбекистана к рыночным отношениям обеспечивает использование качественно новых подходов в управлении товарными рынками, в частности, рынком товаров легкой промышленности.

Ключевые слова: легкая промышленность, объем продаж, объективная причина, сбытовая политика, программа социально-экономического развития.

Annotation. In the article, major changes have taken place in the world market of light industrial goods during the last decades, which affected all countries. The center of mass production of clothes and shoes moved from Western Europe to Southeast Asia. This forced the manufacturers to reconsider the action strategy. Uzbekistan's transition to market relations ensures the use of qualitatively new approaches in the management of commodity markets, in particular, the market of light industrial goods.

Key words: light industry, sales volume, objective reason, marketing policy, socio-economic development program

KIRISH. Surxondaryoda yengil sanoat bozorini rivojlantirish uchun potentsial imkoniyatlar mavjud. Aylanma mablag'lar aylanmasining yuqoriligi, bozor sig'imining kattaligi, tovarlarning qisqa umr ko'rish davri ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga barqaror talabni ta'minlaganligi bilan ushbu tarmoq istiqbolli hisoblanadi.

Uni jismoniy shaxslar tomonidan soliq va bojxona to'lovlarisiz olib kirilayotgan Xitoy, Turkiya, Polsha yengil sanoat tovarlari to'ldirdi. Buning samarasida so'nggi yillarda respublika aholisi ana shunday mahsulotlarni mahalliy ishlab chiqarishga nisbatan kamida 3,5 barobar ko'p xarid qildi. Ma'lum bo'lishicha, olib borilayotgan davlat siyosati milliy emas, balki tashqi iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Yengil sanoatning asosiy vazifalari ichki bozorning keng turdagi sifatli mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojini qondirish va eksportga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishni maksimal darajada oshirishdan iborat. Shu maqsadda ishlab chiqarilayotgan ishlab chiqarishlarni texnik jihatdan modernizatsiya qilish va yangilash asosida yengil sanoat mahsulotlari sifati va raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilgan.

Bu tovarlarning erkin raqobatining bozor mexanizmlarini mustahkamlaydi, iqtisodiyotni qayta qurish muammolarini hal qilish uchun turtki bo'ladi, uni sanoat rivojlanishining yangi darajasiga ko'taradi, Surxondaryo eksporti tarkibini yaxshi tomonga o'zgartiradi, iqtisodiyotni isloh qilish dinamikasiga ta'sir qiladi.

Innovatsion texnologiyalarni faol joriy qilmasdan, yuqori sifatli materiallardan foydalanmasdan, shuningdek, ishlab chiqarishni bozorga yo'naltirish strategiyasini iqtisodiy mexanizmga kiritmasdan turib, ichki bozorda o'z o'rnini saqlab qolish va eksport hajmini oshirish mumkin emas.

Biroq, asbob-uskunalar qanchalik mukammal bo'lishidan qat'i nazar, tovarlar assortimenti qanchalik keng bo'lishidan qat'i nazar, raqobatbardoshlikning marketing tarkibiy qismidagi Surxondaryo korxonalarining pozitsiyalarini mustahkamlamasdan va marketing tadqiqotlarini rivojlantirmasdan, sanoatning muvaffaqiyatli ishlashi mumkin emas.

Zamonaviy marketing birinchi navbatda bozor talablariga, tovarlar taklifini ularga moslashtirishga qaratilgan. Uning vazifasi nafaqat allaqachon ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishga e'tibor qaratish, balki mijozlarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini har tomonlama o'rganishdir. Ushbu aniqlangan ehtiyojlar barcha qarorlar va harakatlar uchun boshlang'ich nuqtaga aylanadi. Marketingni bunday tushunish uni alohida korxonaning savdo bo'limi tomonidan amalga oshiriladigan shaxsiy funktsiyasi emas, balki butun sanoatni boshqarishning yaxlit kontseptsiyasiga aylantiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Marketing samaradorligini o'rganish shuni ko'rsatdiki, o'rganilayotgan yengil sanoat korxonalarining deyarli 80 foizida u samarasiz yoki qoniqarli tarzda amalga oshirilmoqda. Hech biri maksimal ishlash reytingini olmagan.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar marketing rejasi va strategiyasini, shuningdek, korxonaning umumiy strategiyasini ishlab chiqmaydi. Uning xizmatlari mutaxassislarini tayyorlash darajasi pastligi sababli marketing siyosati ham

samarasizdir. Aksariyat korxonalar bozorni segmentlarga ajratmaydi va natijada maqsadli segmentlar uchun mahsulot ishlab chiqmaydi. Ular uni sotib olganlarga sotadilar, ya'ni. ular ta'rif talabdan ortiq bo'lgan yengil sanoat sharoitida qabul qilinishi mumkin bo'lmagan tabaqalanmagan marketing strategiyasidan foydalanadilar.

Ushbu strategiyaning natijasida aksariyat ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini bozorda joylashtirmaydilar, shu bilan birga segmentatsiya iste'molchilarning ehtiyojlarini va xarid qilish motivatsiyasini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, raqobatdosh ustunliklardan foydalanishga, resurslarni faoliyatning eng foydali sohalariga jamlashga va marketing vositalarini bozorga moslashtirishga imkon beradi.

Bozor segmentlarini tanlash va mahsulotni to'g'ri joylashtirish kompaniyaga bozor bo'shliqlarini topish va o'z mahsulotlarini muvaffaqiyatli ilgari surish imkoniyatini beradi. marketing vositalarini muayyan iste'molchilar guruhlariga talablariga moslashtirish. Bozor segmentlarini tanlash va mahsulotni to'g'ri joylashtirish kompaniyaga bozor bo'shliqlarini topish va o'z mahsulotlarini muvaffaqiyatli ilgari surish imkoniyatini beradi. marketing vositalarini muayyan iste'molchilar guruhlariga talablariga moslashtirish. Bozor segmentlarini tanlash va mahsulotni to'g'ri joylashtirish kompaniyaga bozor bo'shliqlarini topish va o'z mahsulotlarini muvaffaqiyatli ilgari surish imkoniyatini beradi.

Aksariyat tadbirkorlik subyektlarining narx siyosati yetarlicha moslashuvchan emas, talabni rag'batlantirish choralari keng qo'llanilmaydi. Ko'pgina korxonalar ishlab chiqarish dasturlarini tuzishda faqat mavjud ishlab chiqarish quvvatlari va sotib olingan xomashyodan foydalanadilar va tovar siyosatida ular "ishlab chiqarish mumkin bo'lgan narsani ishlab chiqaramiz" tamoyiliga ko'ra to'g'ri bo'ladi, shu bilan birga sotish mumkin bo'lgan narsani ishlab chiqarish kerak.

Katta kamchilik - bu kompaniyaning savdo tarmog'ining zaif rivojlanishi. Uning takomillashtirilishi korxonalarga o'z imidjini yaxshilash, keng assortimentdagi mahsulotlar bilan ko'proq xaridorlarni jalb qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish,

shuningdek, mustaqil savdoning nochorligiga bog'liqlikni bartaraf etish imkonini beradi.

Marketingning bozorni boshqarish kontseptsiyasi sifatidagi universal xususiyatiga qaramay, uning vositalarining yengil sanoat tovarlari bozoridagi o'ziga xos xususiyatlarini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi. Bu o'ziga xoslik ushbu sanoatdagi tovarlarning xususiyatlari bilan bog'liq. Birinchidan, ular qisqa umr ko'rishadi, chunki iste'molchilarning xohishlariga moda katta ta'sir ko'rsatadi. Bu ishlab chiqaruvchilardan bozorning mumkin bo'lgan rivojlanishini, bozor kon'yunkturasining o'zgarishiga moslashish tezligini, mahsulotning hayot aylanish bosqichlarini korxonaning bozor strategiyalari bilan bog'lash qobiliyatini bashorat qilish uchun katta xarajatlarni talab qiladi. Agar mahsulot bozorning haqiqiy ehtiyojlarini oldindan o'rganmasdan yaratilsa, uni amalga oshirish va shuning uchun maqsadli mahsulot strategiyasini amalga oshirish muammoli bo'ladi.

Surxondaryo viloyatida marketing elementlari u yoki bu darajada qo'llaniladi, ammo marketing tafakkuri hali shakllanmagan. Shunday qilib, marketing savdo va marketing yoki hatto reklama faoliyati sifatida qabul qilinadi. Bundan tashqari, Surxondaryo korxonalarida qisqa muddatli manfaatlar uzoq muddatga nisbatan ustun bo'lgan sharoitlarda joylashtiriladi, iqtisodiy qarorlar noaniqlik sharoitida qabul qilinadi. Yengil sanoat korxonalarida marketingning shakllanishi va rivojlanishiga tashkiliy, texnik va psixologik qiyinchiliklar ham to'sqinlik qilmoqda.

Shunday qilib, aytish mumkinki, Surxondaryoiyaning engil sanoat xo'jalik sub'ektlari faqat marketingning ayrim elementlariga e'tibor berishadi va amalda faqat uning ba'zi funktsiyalaridan foydalaniladi.

Chuqur marketing tadqiqotlari mijozlarning yangi mahsulotni yaratishda hisobga olinadigan ehtiyojlarini aniqroq aniqlash imkonini beradi. Ushbu maqsadlar uchun testlar va anketalarning maxsus tizimlari ishlab chiqilgan. Ularning ma'lumotlaridan to'g'ri foydalanish korxonalar rahbariyatiga ayrim turdagi mahsulotlarni sotish hajmini oshirish yoki kamaytirish imkonini beradi.

Shuningdek, korxonaning marketing bo'limi raqobatchilar (sotish bozorlari, marketing faoliyatining shakllari va usullari, assortimenti, narx siyosati, talabni shakllantirish va sotishni rag'batlantirish bo'yicha asosiy chora-tadbirlar, sotishni kengaytirish istiqbollari, moliyaviy ahvol, ishlab chiqarishning xususiyatlari) haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishi kerak. raqobatdosh mahsulotlar, buning natijasida ular afzal xaridorlar va boshqalar).

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Bozor segmentatsiyasi, mahsulot joylashuvi bo'yicha ishlarni olib boradigan marketing xizmati korxonaning imkoniyatlari va bozor muhiti sharoitlariga mos ravishda maqsadli segmentni tanlaydi va shu bilan tovarlarni tez sotish uchun sharoit yaratadi. To'g'ri aniqlangan joylashishni aniqlash strategiyasi iste'molchilarga ushbu mahsulot raqobatchilarning takliflari bilan qanday solishtirishini baholash imkoniyatini beradi.

Mahsulot assortimentini takomillashtirish va kengaytirish, uning samaradorligini oshirish va mahsulot ishlab chiqarishdagi yuqori innovatsion faollik xaridorlarni ushbu ishlab chiqaruvchiga jalb qiladi.

Narx siyosati marketingning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uning strategik maqsadlariga erishishga qaratilgan. Narxni belgilashda nafaqat tovar tannarxi, balki iste'mol talabi darajasi, narx belgilashni davlat tomonidan tartibga solish chora-tadbirlari, raqobatchilarning o'xshash tovarlarga narxlari ham hisobga olinishi kerak, chegirmalar tizimini ishlab chiqish zarur.

Yaxshiroq xizmat ko'rsatish, yangi savdo kanallarini rivojlantirish, uni rag'batlantirishning turli usullaridan foydalanish, reklamani faollashtirish ham ko'proq mijozlarni jalb qilishga yordam beradi.

Marketing xizmatlarining ishlashi uchun Internet taqdim etadigan imkoniyatlardan foydalanish kerak. Uning yordami bilan quyidagi marketing funksiyalarini amalga oshirish mumkin: reklama, sotishni rag'batlantirish, tovarlarni sotish (elektron tijorat), marketing tadqiqotlari. Internetda ma'lumotlar bazasini yaratish va yangilash, iste'molchilarning mahsulotlarga bo'lgan da'volarini o'rganish,

iste'molchilar so'rovlarini o'tkazish va potentsial iste'molchilar bilan aloqalarni o'rnatish mumkin.

Iste'mol tovarlari bozorini rivojlantirishning zamonaviy sharoitida engil sanoat korxonalarini bozorlarni kengaytirish, o'z mahsulotlarining tannarxini kamaytirish va raqobatbardoshligini oshirish, shu bilan birga marketing faoliyatini takomillashtirish, mahsulot assortimenti va marketing dasturlarini iste'molchilarning xohishlariga moslashtirishi kerak.

Adabiyot

1. Samuelson P. Iqtisodiyot. 2 jild - M.: "Algon", 2022. - B. 414.
2. McConnell K.R., Brew S.L. Iqtisodiyot. 13-nashr. - M.: "INFRA-M", 2019. - S.905.
3. Pronkina T. Talab asosida // Iqtisodiy sharh. - 2018. - №2. -- S. 17.
4. Tozhiboeva D. Kup ukladlilik sharoitida agrar so'kha artifikni ta'rifning ilmiy-nazariy asoslari - T.: "Fan va texnologiya", 2022. - B.349. .
5. Tojiboyeva D. O'zbekistonda qishloq xo'jaligida boshqaruv shakllari: samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari. Fan va ta'limda integratsiya va innovatsiyalar bo'yicha Cbu xalqaro konferensiyasi 2021 yil 7-14 aprel, Praga, Chexiya. www.cbuni.cz ols.journals.cz p.50-60.
6. O'zbekiston 1990 yil raqamlarda. Qisqacha statistik to'plam. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 1990. – B. 199.
7. O'zbekiston qishloq xo'jaligi. Statistik to'plam. - T., 2011. - S.190.
8. Statistik to'plam. O'zbekiston Respublikasini mustaqillik yillarida (1990-2010) iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari ko'rsatkichlari va 2011-2015 yillarga prognoz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2011. – B.138.
9. O‘zbekiston Respublikasining statistik yilnomasi. – Toshkent, 2021. – 244 b.
14. O'zbekistonda ijtimoiy taraqqiyot va turmush darajasi: Stat. Shanba. - T., 2020 yil.

10. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi. Mehnat va bandlik. - T., 2020. - 139 b.
11. O‘zbekiston Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligining e‘lon qilinmagan ma‘lumotlari.